

BALZAK ASARLARIDA UMUMINSONIY QADRIYATLAR TALQINI

Ahmedova Sarvinoz Alimardon qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi
O'zbekiston Respublikasi, Nukus shahri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409418>

Annotatsiya: Ushbu maqolada fransuz yozuvchisi Onore de Balzakning "Gorio ota" hamda "Chin sevgi" asarlari tahlilga tortilib, ulardagi umuminsoniy qadriyatlarining badiiy talqini borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: realizm, obraz, xarakter, syujet.

Jahon adabiyotida shaxs va umuminsoniylik muammosining badiiy talqini doim dolzarb bo'lib kelgan. Balzak qahramonlari tabiatida, xulq-atvorida, faoliyatida umuminsoniy mazmun kasb etuvchi argumentlar ustuvor yo'nalish sifatida ko'zga tashlanadi. U insonni badiiy tadqiq etish orqali jamiyatning axloqiy-ruhiy qiyofasini gavdalantiradi.

Buyuk fransuz yozuvchisi Onore de Balzak ijodi Yevropa tanqidiy realizmi adabiyotining yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Yozuvchining Balzak taxallusi bilan 1829-yilda chop qilingan "Shuanlar" nomli birinchi romani o'z muallifini adabiyot olamiga tanitdi.

Shu jumladan, u bundan tashqari ko'plab asarlar yaratdi. Asarlarni to'plab, bir nom ostida "Inson komediasi" epopeya asarini tuhfa etdi. Buyuk adib o'zining "Inson komediyasi" asarining so'zboshisida shunday ta'kidlagandi:

"Fransuz jamiyati o'zi tarixning yaratuvchisi bo'lib chiqdi, menga esa uning kotibi bo'lish vazifasi nasib etdi"[3].

Darhaqiqat, Uning asarlarida obyektiv hayot voqealari badiiy voqelikni aylanadi. Shunday asarlaridan biri, yozuvchi yaratgan epopeyaning bosh kitobi, bu "Gorio ota" romanidir. Onore de Balzakning "Gorio ota" romani 1832 yilda yozilgan, 1834-1835 yillarda nashr etilgan va keyinchalik "Inson komediyasi" (1815-1848) deb nomlangan asarlar turkumiga kirgan.

Asarning umumiy mazmuni mohiyatiga kirar ekanmiz, avvalo, romanning bosh qahramoni Gorio ota obraziga duch kelamiz.

Gorio – halol bo'lmagan badavlat savdogar. U ikki qizini dunyoda hamma narsadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi, ularga dabdabali va baxtli hayot baxsh etgan, ularning barcha istaklarini ro'yobga chiqargan, birini grafga, ikkinchisini bankirga turmushga bergan, ikkalasiga ham katta-katta mol-u dunyo sovg'a qilgan. Ularning har biri uchun ota Gorio 500-600 ming frank bergan edi, lekin qizlar oliyjanob parijliklarga aylanishi bilanoq, ular kam o'qigan va unchalik boy

bo'lmagan otalaridan yuz o'girishadi. Ular faqat o'yin-kulgi bilan bo'lib otalarini hamyonlarini bo'shaganlaridagina eslashadi. Nafaqat eslashadi, balki padari buzrukvorini burchdor deb, bilishadi:

"Va ota xizmat qilishdan xursand edi va hatto hamyon sifatida ham hamma narsani berdi, berdi va berdi, butunlay qashshoq..."[2].

Bilamizki, har bir ota-ona farzandi uchun jonini berishga ham tayyor. O'zbek adibi O'tkir Hoshimovning "Dunyoni ishlari" qissasi dunyodagi jamiki onalarga bag'ishlangan va buni o'zi ham ta'kidlagan. Asardagi Gorio ota ham qizlarini hech kimdan kam bo'lmasligi uchun bor yo'g'ini beradi.

Biz yuqorida aytilgan "berdi" fe'liga e'tiborimizni qaratsak. "Berdi" fe'li asarda uch marotaba takrorlangan. Shuning uchun ham bu "berish" bir marta emas, balki, ko'p marotaba sodir bo'lganligini ko'ramiz.

Shuningdek, Roman quyidagi manzara bilan yakunlanadi. Gorioning otasi qizlaridan birining baxti uchun so'nggi pulini berdi, lekin bu yerda ikkinchi qizi kutilmaganda kelib, juda katta miqdorda pul so'raydi, chunki uni sharmandalik va qashshoqlik kutmoqda. Gorioning yuragi ezilib ketadi, chunki u yordam bera olmadi, chol hamma narsaga tayyor edi: bank o'g'irlash, o'zini askar sifatida sotish, agar uning qizlari baxtli bo'lsa. Uning yuragi siqilib, dahshatli qashshoqlikda vafot etadi, qizi hatto dafn marosimiga ham kelmaydi.

Bu yerda ham "qashshoqlik" so'ziga bekorga "dahshatli" sifati qo'llanmagan. Negaki, bunda nafaqat moddiy balki ma'naviy qashshoqlik nazarda tutilmoqda.

"Badiiy adabiyot va uning har bir namunasida insoniy axloq va sof axloqiy ideal bosh mavzu bo'lib turadi va buni hech bir zamonda rad etib bo'lmaydi. Adabiyotning etika, estetika va axloqshunoslik bilan aloqasi ham shundandir. Axloq – inson va insoniyat uchun qanchalik zaruriyatga, ehtiyojga aylansa, adabiyot uchun ham shunchalik qadrlidir. Chunki, badiiy adabiyotning avvalo, ob'yekti ham predmeti ham insonning o'zidir"[4.46].

Albatta, dunyoda eng asosiy narsa - yaqinlar e'tiboridir. Qizlarining birortasi farzandlik burchini ado etmaganidan keyin, u ma'nau ham jismonan kuchsizlanadi. Demak, Balzak asarlari hayotiy voqealarga asoslanar ekan, uning bu asari orqali bir qahramonning hayoti haqidagi hikoya emas - bu butun bir jamiyat hayotini ochib berishga xizmat qilgan.

Shuningdek, yozuvchining "Chin sevgi" hikoyasiga nazar tashlasak, talqin qilayotgan asarimiz qahramoni Tur shahri fuqarosi. Avom xalq uni soddagina qilib «turlik» deb atagan, sababki, u bizning qahramon Turda tug'ilgan va asl ismi Anso bo'lgan.

Ko'ryapmizki, voqealar rivoji Tur shahridan boshlanadi. Bilamizki, Balzak ham Fransiyaning Tur shahrida tavallud topgan. Shundan ham Balzakning asarlari real voqealarga asoslanganligining isboti bo'la oladi.

Yozuvchi qahramonni "Parijning ishratxona yo fohishaxonalariga qadam qo'ymagan" - deb tariflaydi [1.99]. Ushbu muallif xarakteristikasidan esa o'sha davrda Parijning qay ahvolda ekanligini ko'ramiz.

Asar mazmuniga kelsak, Asno avvaldan o'z diniga e'tiqod mehr qo'ygan Ollohga ibodat qilib yashagan oddiy inson. Kasbi zargar bo'lgan. Zargarlik do'koniga kelgan ayollarga e'tibor bermas edi.

Ammo, Metr Anso qirq bir yoshga qadam qo'ygan paytida ajib bir voqeani boshidan kechiradi:

Ya'niki u pok qalbli qizni sevib qoladi. Uning ismi Tenetta edi. Uni tashqi ko'rinishiga emas balki,uning ko'ngli toza ekanini ko'rib muhabbat olovida yonadi. Shu o'rinda davr ayollarini asarda "zero ayol bo'lgan chaqaloqlarni cho'qintirayotganlarida ularni faqat Parijdagina namakob suvda cho'miltiradilar. Mana shuning uchun ham Parij ayollari tug'ilgan kunlaridan boshlab mug'ombir, shayton bo'lib o'sadilar" – deyiladi [1.10].

Shunday qilib, ikki oshiq bir- biriga yetishish yo'lida ko'p mashaqqatlarni boshidan kechiradi. Ularga katta to'siq bo'lgan narsa bu - Tenettaning qul bo'lganligidir, ya'niki, u abadlik quli edi. Asno uni qullikdan ozod qilish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Hattoki, u o'z boyliklaridan kechib, qul bo'lishiga ham tayyor edi.

Asar yakunida Asnoning harakatlari zoya ketmaydi. Tennettani bir ruhoniy ozod deb e'lon qiladi va ular birgalikda baxtli hayot kechira boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda, har ikkala asarda ham umuminsoniylik tushunchalarining badiiy talqinini ko'rishimiz mumkin. Birinchi asarda Gario ota timsolida, farzandlariga jonini berishga tayyor inson gavdalangan bo'lsa, keyingi "Chin sevgi" hikoyasidagi Asno timsolida esa o'z yoriga mehr-oqibatli, vafodor shaxs tasvirlangan.

Использованная литература:

1. "Dahriyning ibodati". Toshkent, 2016.
2. "Gorio ota". Toshkent, 1968.
3. "Jahon adabiyoti" jurnali. Toshkent, 2009 yil, 1-son.
4. Khamro Abdullaev (2021). Sevgi va ayol qadri talqini. Tamaddun nuri (1): 46-50 <https://www.researchgate.net/project/Sevgi-va-ayol-qadri-talqini>